

Onderzoek vanuit drie invalshoeken

Gezamenlijk hebben drie kennisorganisaties in 2017-2018 onderzoek gedaan naar de oprichting, inrichting en programmering van makerplaatsen in Nederlandse bibliotheken. In dit dossier presenteren we de bevindingen.

Aan het begin van deze eeuw zijn bibliotheken begonnen aan een omslag van het aanbieden van een collectie naar het zorgdragen voor maatschappelijke connectie. Daarbij fungeert de bibliotheek als platform voor ontmoeting en kennisproductie. De verbinding tussen de traditionele kennisconsumptie en kennisproductie leidt ook tot activiteiten op een nieuw domein: het uitvinden. Door werkplekken, gereedschap en onderwijs aan te bieden, stellen bibliotheken hun gebruikers in staat om te co-creëren, ontdekken, maken, samenwerken en te delen.

Four spaces

Door ontwikkelingen in de behoeften van het publiek en de samenleving, verandert de rol van de bibliotheek en daarmee het bibliotheekgebouw. In de visie van Jochumsen* (2012) wordt deze verandering gekenmerkt door vier verschillende ruimtes die aanwezig zijn in een moderne bibliotheek:

1. *Inspiration space.*
2. *Learning space.*
3. *Meeting space.*
4. *Performative space.*

Deze vier rollen van de bibliotheek zijn afzonderlijk te definiëren, maar zijn ook nauw met elkaar verbonden. Zo nodigt de bibliotheek als *performative space* bezoekers uit nieuwe ideeën te ontwikkelen, zich artistiek te uiten en met hun handen bezig te zijn. Daarnaast is de bibliotheek als *learning space* de plek waar bezoekers vaardigheden en kennis opdoen. Met een combinatie van deze twee ruimten of rollen faciliteert de bibliotheek *learning by doing*. In een makerplaats komen deze rollen bij elkaar. De gedeelde noemer is het uitvinden: het opdoen van vaardigheden om alledaagse en minder alledaagse uitdagingen te lijf te gaan. Een makerplaats kan heel verschillende vormen aannemen. Het kan een plek zijn waar mensen leren werken met technologie of een atelier dat ruimte biedt aan mensen om met de handen bezig te zijn. Ook kan de

bibliotheek activiteiten of faciliteiten bieden voor het maken van dingen, zonder dat daar een aparte ruimte voor is ingericht. Grofweg is een tweedeling zichtbaar tussen de op innovatie gerichte makerplaats en de meer ambachtelijk ingestoken variant. Bij de eerste staan activiteiten rondom digitalisering en technologie centraal, en bij de ambachtelijk ingestoken makerplaats draait het om vakmanschap en creativiteit.

Performative Spaces

Het KIEM-project *Performative spaces in Dutch public libraries* (zie ook het artikel getiteld *Ruimte maken*) is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TUD), de Hogeschool Rotterdam (HR) en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Gezamenlijk hebben deze drie kennisorganisaties in 2017-2018 onderzoek gedaan naar de oprichting, inrichting en programmering van makerplaatsen in Nederlandse bibliotheken. Binnen dit overkoepelende kader had elk van de drie partners een eigen invalshoek. De KB heeft een algemene inventarisatie gemaakt van makerplaatsen in bibliotheken, op basis van een online vragenlijst, die aan alle bibliotheekorganisaties is verstuurd via het Bibliotheekonderzoekplatform (BOP). De uitkomsten van de BOP-enquête vormden de input voor de beide andere projecten. De TUD bezocht een aantal makerplaatsen door het hele land om het ruimtelijke aspect en het ontwerp ervan in kaart te brengen. De HR hield twee sessies met betrokkenen uit bibliotheken en het onderwijs. De resultaten van de deelonderzoeken zijn getoetst in een expertmeeting met verschillende partijen uit de bibliotheekbranche en het onderwijsveld. Vanuit SPN-verband is de Themagroep Werkplaats bij het onderzoek betrokken geweest in de persoon van Jeroen de Boer (moderator van de themagroep) en de leden

van de themagroep. Het doel van de themagroep, die bestaat uit een kleine twintig makerplaatsexperts uit Nederlandse bibliotheken, is het delen van kennis en ervaringen, het opschalen van goede initiatieven, experimenteren, en zorgen dat producten breed geïmplementeerd kunnen worden. Het onderzoek naar makerplaatsen heeft handreikingen gegeven aan de inspanningen van de themagroep om het gesprek met bibliotheken, SPN (Samenwerkende POI's Nederland) en partners aan te gaan en nadere ontwikkelplannen en ambities te formuleren. Tijdens de conferentie FabLearn (28 september 2018, Eindhoven) organiseerde de themagroep mede daarom een Expertsessie Bibliotheken.

Na een inventarisatie van bestaand onderzoek en een theoretische verkenning, is een eerste opzet gemaakt voor het onderzoek onder bibliotheken. Vervolgens is de vragenlijst ontworpen voor de online enquête. De uitkomsten van het KB-onderzoek en de daaropvolgende expertsessies zijn verwerkt in het hierna volgende artikel: *Makerplaatsen in Nederlandse bibliotheken*. Het tweede artikel, *Ruimte maken*, gaat over het onderzoek van medewerkers van de TUD die verschillende bibliotheken hebben bezocht, met als invalshoek de ruimte. De resultaten van dit onderzoek zullen leiden tot een Atlas van makerplaatsen in Nederlandse bibliotheken.

Het derde artikel, *Roadmap voor bibliotheek-makersplaatsen en hun rol voor het lager onderwijs*, heeft betrekking op het onderzoek van de HR en beschrijft de bevindingen uit de workshops met bibliotheken en scholen. De centrale vraag van dit onderzoek was de afstemming van het aanbod van bibliotheekmakerplaatsen op de vraag vanuit het onderwijs en de behoefte aan het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Op basis van de uitkomsten heeft HR een roadmap gemaakt.

TEKST: MARIANNE HERMANS

* Jochumsen, H., Hvenegaard, C., Skot-Hansen, D. (2012). The four spaces – a new model for the public library. In: *New Library World*, CXIII, 11/12, p. 586–697.

Ruimte maken

Hoe neemt een makerplaats een fysieke plek in de bibliotheek in? De explosieve groei van makerplaatsen in Nederlandse bibliotheken vraagt om inzicht in de ruimtelijke aspecten die verbonden zijn met het opzetten en runnen van deze vorm van een *performative space*. De ruimtelijke factor blijkt essentieel voor de wisselwerking tussen het programma van een makerplaats en zijn gebruikers in relatie met het bibliotheekgebouw en de verscheidenheid aan diensten.

De functie van een bibliotheek is aan het verschuiven: van het consumeren van informatie naar het produceren ervan. In het laten slagen van deze 'maak'gerelateerde ambitie speelt de vormgeving van de fysieke ruimte van een makerplaats een essentiële rol. Een inspirerende en aantrekkelijk ontworpen makerplaats maakt het mogelijk dat gebruikers en medewerkers zich met meer plezier en comfort in de maakervaring verdiepen.

Hoe is dat bij de makerplaats in de Nederlandse openbare bibliotheek? Wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat kunnen we daarvan leren? Om de ruimtelijke aspecten van makerplaatsen in Nederland te onderzoeken, heeft de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) een subsidie ontvangen in het kader van het NWO-programma Creatieve industrie – Kennis Innovatie Mapping (KIEM). De resultaten hiervan worden in januari 2019 gepubliceerd. In dit artikel alvast een voorproefje.

Aanpak

De eerste stap in het onderzoek is een door de Koninklijke Bibliotheek afgenomen BOP-enquête (Bibliotheekonderzoekplatform), waarmee inzicht is verkregen in de landelijke spreiding van makerplaatsen in Nederlandse openbare bibliotheken om een afgewogen keuze te maken voor het veldwerk. Expliciet werd naar de ruimtelijke aspecten en type activiteiten gevraagd. Tegelijkertijd is er door de onderzoekers van de TU Delft een testcase uitgevoerd bij de Bibliotheek Tilburg. Op basis van deze eerste test en de

enquêteresultaten zijn nog veertien makerplaatsen verspreid over het land geselecteerd: Veenendaal, Breda, Eindhoven, Middelburg, Apeldoorn, Utrecht, Leeuwarden, Amsterdam Reigersbos, Amsterdam Slotermeer, Amsterdam Waterlandplein, Zwolle, Steenwijk, 's-Gravenzande en Tiel. Criteria voor deze keuze waren: oppervlakte van de makerplaats, landelijke spreiding, niveau van (groot)stedelijke omgeving, balans tussen digitale en ambachtelijke activiteiten, en balans tussen 'open' en 'gesloten' makerplaatsen. Van februari tot mei 2018 hebben de onderzoekers deze bibliotheken bezocht. Onderdeel van het bezoek was een interview met de medewerkers, het nemen van foto's en het opnemen van ruimtelijk aspecten van de makerplaats, zoals positie, routing, grootte en zichtbaarheid. Ook het programma, 'maak'gerelateerde bijzonderheden, toekomstperspectieven en bezoekersdruk waren van belang. Waar mogelijk, zijn bouwplattegronden van de bibliotheken en hun makerplaatsen verkregen. De meeste bezoeken hebben plaatsgevonden op rustige momenten. Zo was het mogelijk om foto's te maken met het oog op de privacy van de bezoekers, en om een rustig gesprek te kunnen voeren met de medewerkers. Anderzijds werd in een aantal gevallen de makerplaats op een moment van topdruk bezocht – daarmee kregen de onderzoekers een gevarieerde indruk van de bedrijvigheid van de bezochte makerplaatsen. De waargenomen ruimtelijke dimensies van elke bibliotheek en makerplaats zijn in isometrische projecties vertaald (een projectiemethode om ruimtelijke figuren in een plat vlak weer te geven). Deze set